

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508643>

“UPCYCLING” ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА АУТИЗМ СПЕКТРИДАГИ БОЛАЛАР УЧУН КИЙИМ ЯРАТИШНИНГ ДИЗАЙН ЁНДАШУВЛАРИ

Хақбердиева Озода Қаюм қизи

Тошкент халқаро Кимё университетининг

“Либос дизайни” магистратура мутахассислиги II-босқич талабаси;

Атаханова Феруза Захировна

Тошкент халқаро Кимё университетининг профессори, PhD, доцент

***Аннотация.** Ушбу мақолада аутизм спектридаги болаларнинг кийим танлашдаги психологик ва сезувчанлик хусусиятлари, уларнинг сеvimли кийимларини унсйслинг техникаси ёрдамида қайта ишлаш имкониятлари, шунингдек, бу жараённинг дизайн, эстетик ва экологик жиҳатлари таҳлил қилинади. Унсйслинг усули болалар учун қулай, ҳиссий жиҳатдан барқарор ва экологик тоза кийим моделларини яратишда самарали ёндашув сифатида кўрсатиб ўтилади. Тадқиқотда дизайнерлик ва психологик назариялар уйғунлигида амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калим сўзлар:** аутизм спектри, унсйслинг, болалар кийими дизайни, барқарор мода, сезувчанлик, дизайн ёндашуви, экологик қайта ишлаш.*

Кириш

Бугунги кунда мода индустриясида барқарор ривожланиш, экологик масъулият ва инсон саломатлигини муҳофаза қилиш масалалари устувор йўналишлардан бири сифатида қаралмоқда. Шу нуқтаи назардан, унсйслинг технологияси — эски кийим ва материалларни қайта ишлаш орқали янги эстетик ва функционал маҳсулотлар яратиш усули — замонавий дизайн амалиётида муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу ёндашув нафақат ресурсларни тежаш ва чиқиндиларни камайтиришга хизмат қилади, балки ижтимоий ва психологик эҳтиёжларни қондириш имкониятини ҳам яратади.

Айниқса, аутизм спектридаги болалар (АСБ) учун кийим лойиҳалаш масаласи алоҳида илмий-амалий аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг сенсор сезувчанлиги, ҳиссий барқарорлиги ҳамда муҳитга мослашув хусусиятларини инобатга олишни тақозо этади. АСБ болалар кўпинча муайян тўқима, ранг ёки

шаклдаги кийимларга кучли ҳиссий боғлиқликни намоён этадилар, севимли кийимларидан ажралиш эса стресс ва ташвиш ҳолатларини келтириб чиқариши мумкин.

Амалда мавжуд тадқиқотларда АСБ болалар учун кийим дизайнлаш масалалари асосан функционал қулайлик доирасида ёритилган бўлиб, уларнинг эмоционал хотираси ва психологик мослашув омилларини ҳисобга олган ҳолда упсйслинг технологиясидан фойдаланиш масаласи етарлича илмий асосланмаган.

Шу сабабли, аутизм спектридаги болаларнинг севимли, эмоционал аҳамиятга эга бўлган кийимларини упсйслинг асосида қайта ишлаш орқали янги эстетик ва функционал дизайн ечимларини яратишга қаратилган тадқиқот олиб бориш юқори илмий ва амалий долзарбликка эга. Ушбу ёндашув болаларнинг психологик мослашувини қўллаб-қувватлаш, стресс ҳолатларини камайтириш, шу билан бирга барқарор мода концепциясини инклюзив дизайн амалиётига жорий этиш имконини беради.

Илмий адабиётлар шарҳи

Барқарор мода ва “upcycling” концепциясининг назарий асослари бир қатор хорижий тадқиқотчилар ишларида кенг ёритилган. Хусусан, Н. МакДонаф ва М. Браун “upcycling”ни ресурслар айланмали иқтисодиётининг муҳим элементи сифатида талқин қилиб, уни анъанавий қайта ишлашдан фарқли равишда материалнинг қийматини пасайтирмасдан, аксинча эстетик ва функционал жиҳатдан оширишга хизмат қилувчи дизайн жараёни деб баҳолайдилар. Муаллифларнинг фикрича, “upcycling” дизайнердан ижодий ёндашув, материал хусусиятларини чуқур англаш ва ижтимоий масъулиятни талаб қилади.

К. Флетчер ўз тадқиқотларида барқарор мода концепциясини ижтимоий-ахлоқий ёндашув билан боғлаб, “upcycling”ни фақат экологик ечим эмас, балки инсон эҳтиёжларига йўналтирилган дизайн амалиёти сифатида кўради. Унинг таъкидлашича, кийимнинг маънавий қиймати, унинг эгаси билан шаклланадиган эмоционал боғлиқлик барқарор истеъмолни рағбатлантирувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Бу қараш аутизм спектридаги болаларнинг севимли кийимларига бўлган муносабатини тушунишда муҳим назарий асос бўлиб хизмат қилади.

Ижтимоий йўналтирилган ва инклюзив дизайн масалаларига бағишланган тадқиқотларда В. Папанек дизайннинг асосий вазифаси инсон манфаатларига хизмат қилиш эканини таъкидлайди. Унинг ёндашувига кўра, дизайнерлар махсус эҳтиёжга эга инсонлар учун маҳсулот яратишда фақат эстетик эмас, балки психологик ва ижтимоий омилларни ҳам ҳисобга олишлари зарур.

Папанекнинг ушбу ғоялари аутизм спектридаги болалар учун кийим дизайнида “upcycling” технологиясини қўллашнинг ижтимоий аҳамиятини илмий жиҳатдан асослаб беради.

Ўзбекистон олимларининг тадқиқотларида ҳам барқарор ривожланиш, дизайн ва инсон эҳтиёжларига йўналтирилган ёндашув масалалари босқичма-босқич илмий асосланмоқда. Хусусан, Н.Р. Юлдашев ўз илмий ишларида барқарор иқтисодий ривожланиш концепциясида экологик масъулият ва ижтимоий омилларнинг ўзаро боғлиқлигини таъкидлаб, инсон саломатлиги ва психологик фаровонлигига хизмат қилувчи инновацион ёндашувларни қўллаш зарурлигини асослайди. Унинг қарашларига кўра, дизайн ва ишлаб чиқариш жараёнларида инсон омилини ҳисобга олиш барқарор тараққиётнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Ш.Ш. Шарипов ва Н.А. Турсунова тўқимачилик ва енгил саноат соҳасидаги тадқиқотларида экологик тоза материаллардан фойдаланиш, ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш ва маҳсулотнинг бутун ҳаётий циклини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш масалаларига алоҳида эътибор қаратадилар. Муаллифлар “upcycling”га яқин бўлган қайта фойдаланиш ва иккиламчи материаллар асосида дизайн яратиш усулларини миллий енгил саноатни ривожлантиришнинг истиқболли йўналиши сифатида баҳолайдилар.

Инклюзив таълим ва махсус эҳтиёжга эга болаларнинг ижтимоий мослашуви масалалари М.Қ. Ахмедова ва Д.А. Раҳматова ишларида кенг ёритилган. Муаллифлар аутизм спектридаги болаларнинг эмоционал барқарорлиги ва муҳитга мослашувида таниш буюмлар, хусусан кийим-кечакнинг аҳамияти катта эканини таъкидлайдилар. Уларнинг фикрича, боланинг кундалик ҳаётида психологик хавфсизликни таъминлаш учун индивидуал ёндашув асосида шаклланган муҳит муҳим ўрин тутди.

Шунингдек, Ф.Ш. Қодирова болалар психологияси бўйича олиб борган тадқиқотларида боланинг ҳиссий хотираси ва муайян предметларга бўлган боғлиқлиги унинг хулқ-атвори ва стрессга чидамлилигига бевосита таъсир кўрсатишини илмий жиҳатдан асослайди. Ушбу ёндашув аутизм спектридаги болаларнинг сеvimли кийимларини сақлаб қолган ҳолда, “upcycling” техникаси асосида янгилашнинг психологик аҳамиятини тушунишга хизмат қилади.

Шундай қилиб, хорижий ва маҳаллий олимлар тадқиқотларининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатадики, Ўзбекистон олимлари ишларида барқарорлик, ижтимоий масъулият ва инсон омили масалалари кенг ёритилган бўлса-да, аутизм спектридаги болаларнинг сеvimли кийимларини “upcycling” техникаси асосида янгилашга қаратилган махсус дизайн ёндашувлари алоҳида илмий

йўналиш сифатида ҳали етарлича шаклланмаган. Бу эса мазкур тадқиқотнинг илмий янгилигини ва долзарблигини янада оширади.

Таҳлил ва натижалар

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, аутизм спектридаги болаларда муайян кийим турига бўлган кучли эмоционал боғлиқлик сенсор барқарорлик эҳтиёжи билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Илмий манбаларда таъкидланишича, болалар маълум мато тузилиши, ранг ёки кийим шакли орқали ўзларини хавфсиз ҳис қиладилар [1]. Масалан, кўпол ёки қаттиқ матолар болада стрессни оширса, юмшоқ пахта ёки трикотаж матолар эмоционал барқарорликни таъминлайди. Ўзбекистонлик педагог-психолог М.Юлдашевнинг тадқиқотларида ҳам сенсор сезгирликни ҳисобга олмаган кийим дизайни болада ижтимоий мослашув муаммоларини кучайтириши қайд этилган [6]. Шу нуқтаи назардан, боланинг сеvimли кийимини тўлиқ алмаштириш ўрнига, уни “upcycling” орқали янгилаш психологик жиҳатдан мақбул ёндашув сифатида баҳоланади.

1-жадвал

Аутизм спектридаги болаларнинг кийимга эмоционал боғлиқлиги

№	Бола нинг ёши	Севим- ли кийим тури	Эмоционал боғлиқлик хусусиятлари	Сенсор сезув- чанлик (тактил, визуал)	Стресс / ташвиш ҳолати	Қабул қилиш даражаси
1.	7 ёш	Кўк футболка	Танишлик ҳисси, хавфсизлик рамзи	Юмшоқ пахта, паст ранг	Қисқа муддатда юқори	Юқори, қаршиликсиз
2.	9 ёш	Эски свитер	Эмоционал боғлиқлик, хотира билан боғлиқ	Ички чоксиз, юмшоқ тола	Ўртача	Ўртача, қайта ишлаш орқали яхшиланган
3.	6 ёш	Қизил кўйлак	Таниш нақш ва ранг билан боғлиқ	Юмшоқ пахта, визуал содалик	Юқори	Кўпинча қаршилик
4.	8 ёш	Оқ тонли рангли футболка	Эмоционал барқарорлик, хавфсизлик ҳисси	Оқ тон, минимал чоклар	Кам	Юқори
5.	10 ёш	Уйқуда кийилади ган кўйлак	Эски кийимдан патч орқали	Юмшоқ мато, визуал элементлар сақланган	Кам	Жуда юқори

			ЭМОЦИОНАЛ БОҒЛИҚЛИК			
--	--	--	------------------------	--	--	--

1-жадвал кўрсаткичларига асосланиб, аутизм спектридаги болалар учун кийим эмоционал барқарорлик ва хавфсизлик рамзи сифатида хизмат қилади. Юмшоқ ва табиий матолар, паст ранглар ва минимал чоклар болаларнинг сенсор қулайлигини таъминлайди ва стрессни камайтиради. Таниш кийим элементлари (ранг, нақш, эски деталлар) “upcycling” жараёнида янги моделга қўшилганда бола уни тезроқ ва қаршиликсиз қабул қилади. Шу тариқа, сенсор қулайлик ва эмоционал боғлиқлик болаларда кийимни қабул қилиш даражасини белгилайди, psychological security ва ижодий фаолликни оширади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, “upcycling” техникаси инклюзив дизайнда фақат экологик эмас, балки ижтимоий аҳамиятга ҳам эга [10]. “Upcycling” жараёнида мавжуд кийим асосий шакли ва мато хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, функционал ва эстетик элементлар билан бойитилади. Масалан, халқаро амалиётда аутизм спектридаги болалар учун енгсиз кийимларга оғирлаштирилган элементлар (weighted details) қўшиш орқали сенсор регуляция таъминланган ҳолатлар қайд этилган [11]. Ўзбекистон дизайни амалиётида Н.Қодиров томонидан олиб борилган кичик экспериментал ишларда боланинг эски свитери қайта ишланиб, қўшимча юмшоқ ёқа ва чўнтак элементлари киритилган, натижада боланинг уни кийишга бўлган қаршилиги сезиларли камайган [15].

Тадқиқот давомида “upcycling” асосида янгиланган кийимларда қуйидаги дизайн ёндашувлари самарали экани аниқланди: минимал чоклар, тегсиз ёрликлар, эркин силуэт ва нейтрал ранглар [12]. Бу ёндашувлар боланинг тактил сезгирлигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилади. Масалан, кейс-таҳлил сифатида 7 ёшли аутизм спектридаги боланинг эски футболкаси қайта ишланиб, ички чоклари ташқи томонга чиқарилди ва чоп этиш орқали визуал элементлар қўшилди. Натижада бола мазкур кийимни кун давомида ечмасдан кийиб юриши кузатилди. Бу ҳолат Smith ва Brown томонидан илгари сурилган “comfort-based design” концепциясини амалиётда тасдиқлайди [13].

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, “upcycling” асосида янгиланган кийимлар нафақат бола учун қулай, балки ота-оналар учун иқтисодий жиҳатдан ҳам самарали ҳисобланади. Янги махсус кийим сотиб олишга нисбатан “upcycling” ҳаражатлари ўртача 35–40 фоизга камайиши аниқланган [10]. Ўзбекистон шароитида А.Раҳимованинг тадқиқотларида ҳам қайта ишланган болалар кийимлари оилаларда ижобий қабул қилиниши ва уларнинг экологик маданиятини оширишга хизмат қилиши таъкидланган [8]. Шу тариқа,

“upcycling” ёндашуви инклюзив дизайн, барқарор ривожланиш ва ижтимоий ҳимоя тамойилларини ўзаро боғловчи комплекс ечим сифатида асосланди.

Хулоса ва таклифлар

Тадқиқот натижаларига асосланиб, аутизм спектридаги болалар учун кийим лойиҳалаш жараёнида сенсор ва эмоционал эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда бир қатор таклифлар ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқдир. Аввало, дизайн стандартини яратиш муҳим бўлиб, у пастел ранглар, юмшоқ ва табиий матолар ҳамда минимал чоклар асосида болаларнинг психологик барқарорлигини таъминлайди. Бу стандартлар асосида кием моделлари болаларнинг эмоционал хавфсизлиги ва сенсор қулайлигини таъминлайди.

Иккинчидан, “upcycling” усулини кенг қўллаш тавсия этилади, яъни эски кийим ва материалларни қайта ишлаб, уларнинг эмоционал аҳамиятини сақлаб қолиш орқали болада психологик мослашувчанликни мустаҳкамлаш мумкин. Бу жараён болада севимли кийимнинг янги моделда ҳам “танишлик” ва хавфсизлик ҳиссини сақлашга ёрдам беради.

Шу билан бирга, болаларни дизайн жараёнига жалб қилиш муҳим саналади. Уларни ранг, безак ва материал танлаш жараёнига қўшиш орқали ижодий фаоллик ва ўз-ўзига ишонч ривожланади, бу эса кийимни қабул қилиш жараёнини енгиллаштиради ва боланинг эмоционал барқарорлигини мустаҳкамлайди.

Бундан ташқари, ота-оналар ва педагогларни жараёнга қўшиш тавсия қилинади. Улар болага дизайн жараёнида қўллаб-қувватлаш кўрсатса, кийимни қабул қилиш жараёнидаги стресс камаяди ва боланинг кундалик ҳаётида психологик мослашувчанлик таъминланади.

Сўнгги тарзда, “upcycling” усули нафақат психологик, балки экологик ва ижтимоий жиҳатдан ҳам самаралидир. Шу боис, мактаб ва болалар боғчаларида барқарор мода ва қайта ишлаш лойиҳаларини кенг қўллаш, аутизм спектридаги болаларнинг ижтимоий, эмоционал ва сенсор эҳтиёжларини қондиришда муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каннер Л. Аутизмда болаларда аффектив алоқалар бузилиши // *Nervous Child*. — 1943. — Т. 2. — Б. 217–250.
2. Dunn W. *The Sensory Profile: User's Manual*. — San Antonio: Psychological Corporation, 1999. — 210 p.
3. Fletcher K. *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*. — London: Earthscan, 2014. — 272 p.
4. Papanek V. *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. — London: Thames & Hudson, 2005. — 352 p.
5. Юлдашев Н.Р. Барқарор ривожланиш ва ижтимоий инновациялар. — Тошкент: Иқтисодиёт, 2018. — 190 б.
6. Ахмедова М.Қ. Аутизм спектридаги болалар психологияси. — Тошкент: Fan, 2019. — 164 б.
7. Қодирова Ф.Ш. Болалар психологияси ва ҳиссий ривожланиш. — Тошкент: Sharq, 2016. — 240 б.
8. Clark H. *Slow Fashion and Emotional Durability // Fashion Theory*. — 2008. — Vol. 12, № 4. — P. 427–446.
9. Kanner L. *Autistic disturbances of affective contact*. — New York: *Nervous Child*, 1943. — 217 p.
10. Fletcher K. *Sustainable fashion and textiles: Design journeys*. — London: Earthscan, 2014. — 320 p.
11. Grandin T. *The autistic brain: Thinking across the spectrum*. — New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013. — 256 p.
12. Лидделл К. *Инклюзивный дизайн в современной одежде*. — М.: Легпромиздат, 2018. — 198 с.
13. Smith J., Brown L. *Clothing comfort and sensory processing in children with ASD // Journal of Design Research*. — 2020. — Vol. 18, №3. — P. 245–260.
14. Юлдашева М.А. *Инклюзив таълимда сенсор муҳитни ташкил этиш масалалари*. — Тошкент: Фан, 2021. — 156 б.
15. Қодиров Н.Р. Болалар кийими дизайнида функционал ёндашувлар. // «Тасвирий санъат ва дизайн» журнали. — 2022. — №2. — 45–52 б.
16. Раҳимова А.С. *Барқарор мода ва қайта ишлаш технологиялари*. — Тошкент: Иқтисод-Молия, 2023. — 184 б.